

La opinión de los jóvenes sobre educación inclusiva

Audiencia en el Parlamento Europeo
Bruselas, Noviembre 2011

La opinión de los jóvenes sobre educación inclusiva

**Audiencia en el Parlamento Europeo
Bruselas, Noviembre 2011**

La Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales es una organización autónoma, financiada por los países que la componen y por las Instituciones Europeas (Comisión y Parlamento).

Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente la opinión oficial de la Agencia, de sus países miembros o de la Comisión. La Comisión no se hace responsable del uso que pueda darse de la información contenida en ella.

Editora: Victoria Soriano, European Agency for Development in Special Needs Education

Se permite la reproducción parcial con referencia expresa de la fuente: Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (2012) *La opinión de los jóvenes sobre educación inclusiva*, Odense, Dinamarca: Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales

Para mayor accesibilidad, el formato electrónico manipulable, traducido en 22 idiomas, se encuentra en el sitio web de la Agencia: www.european-agency.org

ISBN: 978-87-7110-406-6 (Electrónico)

ISBN: 978-87-7110-384-7 (Impreso)

Traducción: Yolanda Jiménez Martínez

© **European Agency for Development in Special Needs Education 2012**

Secretariado
Østre Stationsvej 33
DK-5000 Odense C Dinamarca
Tel: +45 64 41 00 20
secretariat@european-agency.org

Oficina en Bruselas
3 Avenue Palmerston
BE-1000 Bruselas Bélgica
Tel: +32 2 280 33 59
brussels.office@european-agency.org

www.european-agency.org

Education and Culture DG

Lifelong Learning Programme

Este documento ha sido producido con el patrocinio de la DG de Educación y Cultura de la Comisión Europea:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

SUMARIO

PREFACIO	5
INTRODUCCIÓN	7
LAS OPINIONES DE LOS JÓVENES DELEGADOS	11
En tu opinión, ¿qué es la educación inclusiva?	11
¿Sabrías describir cómo debe ser la educación inclusiva, o cómo debería ponerse en práctica en tu centro educativo?	14
En tu opinión, ¿cuales son los principales beneficios y retos que la educación inclusiva tiene o podría aportar a tu educación?	22
Comentarios y propuestas	30
RETROSPECTIVA Y PERSPECTIVA.....	33
DELEGADOS PARTICIPANTES EN LA AUDIENCIA 2011 EN EL PARLAMENTO EUROPEO.....	37

PREFACIO

En noviembre de 2011, la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales una vez más ha tenido el honor de organizar una Audiencia europea. Dicha Audiencia tuvo lugar en el Parlamento Europeo en Bruselas y contó con la participación de jóvenes de educación secundaria y formación profesional con y sin necesidades educativas especiales y/o discapacidad que trataron desde su perspectiva el significado de la educación inclusiva.

Esta Audiencia ha sido la tercera organizada por la Agencia. La primera, titulada “Audiencia europea de jóvenes con necesidades educativas especiales”, tuvo lugar en el Parlamento Europeo en Bruselas en 2003 y contó con la representación de 23 países. Fue patrocinada por los Ministerios de Educación y la Comisión Europea en el marco del Año de las Personas con Discapacidad. La segunda, “Jóvenes voces: Encuentro sobre diversidad y educación”, se desarrolló en Lisboa en 2007 como un acto de la Presidencia portuguesa de la Unión Europea y contó con la participación de 29 países.

En la Audiencia de 2011, los países miembros de la Agencia contribuyeron a la organización del evento con 88 representantes de 31 delegaciones.

La finalidad de dicha Audiencia fue la de escuchar, por parte de organizadores e invitados, las opiniones de los jóvenes, así como repasar los avances de la educación inclusiva en los países participantes desde la Audiencia anterior de 2007.

Los delegados tuvieron la oportunidad desde su experiencia personal de destacar los asuntos concernientes a la implementación de la educación inclusiva, sus beneficios y retos. La importancia de la educación inclusiva se mencionó repetidamente en los debates, siendo un asunto común en la vida de los jóvenes.

Queremos expresar nuestra gratitud a todos los países miembros por su apoyo antes, durante y después de la Audiencia. También queremos agradecer a los comisionados que activamente han participado en los actos de apertura y clausura y que han moderado la sesión de resultados de los delegados: Sr. Milan Zver, Miembro

del Parlamento Europeo; Sr. Harald Hartung y Sra. Ana Magraner de la Comisión Europea; Sr. Jerzy Barski, portavoz de la Presidencia polaca de la Unión Europea; Sra. Emilia Wojdyła, Subdirectora General de Educación, Polonia; Sra. Aleksandra Posarac del Banco Mundial y Sr. Kari Brustad del Ministerio de Educación de Noruega.

Especialmente, queremos dar las gracias a los 88 delegados, a los familiares, acompañantes, profesores y al personal de apoyo. Sin ellos este acontecimiento no hubiera sido posible. Trabajaremos para garantizar que sus opiniones no caigan en el olvido.

Per Ch. Gunnvall
Presidente

Cor J.W. Meijer
Director

INTRODUCCIÓN

El 7 de noviembre de 2011, 88 jóvenes de 31 delegaciones¹ expresaron en el Parlamento Europeo sus opiniones sobre la educación inclusiva. Era la tercera vez que la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (la Agencia) organizaba este acto europeo.

El propósito de la Audiencia consistió, una vez más, en incorporar a los jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y los 19 años en el debate sobre la educación inclusiva. Se invitó a cada país miembro de la Agencia a nombrar uno o dos jóvenes estudiantes de educación secundaria y formación profesional con necesidades educativas especiales y/o discapacidad y a uno sin estas características. Es necesario destacar que si bien había jóvenes con muy diversas necesidades, la mayoría procedían de centros educativos ordinarios y asistieron al acto con sus compañeros de clase.

Se trataba de ofrecer a los jóvenes de Europa la oportunidad de ser escuchados, facilitando una plataforma donde exponer sus opiniones sobre educación, explicando sus necesidades y expresando sus aspiraciones. La Audiencia a su vez propició que los delegados compartieran sus vivencias y trataran el significado de la educación inclusiva en su día a día.

Al igual que en 2007, los participantes recibieron un cuestionario previo a la audiencia para orientar la reflexión y el debate en sus respectivos centros educativos. El domingo 6 de noviembre, en los siete grupos de trabajo organizados, se revisaron las preguntas del cuestionario, se formularon propuestas y se preparó un resumen de los debates para ser presentado al día siguiente en el Parlamento Europeo.

Las cuestiones fueron:

- ¿Qué es la educación inclusiva para ti?

¹ Alemania, Austria, Bélgica (Comunidades Flamenca y Francófona), Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido (Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte), República Checa, Suecia y Suiza

- ¿Podrías describir cómo es la educación inclusiva o cómo debería lograrse desde un punto de vista práctico en tu centro educativo? Por ejemplo, ¿cómo se organiza la clase, que programas se realizan, qué tipos de apoyos hay, etc.?
- En tu opinión, ¿cuáles son los principales beneficios y retos que te aporta la educación inclusiva o podría aportar a tu educación?
- ¿Quieres añadir algo más?

En el Parlamento Europeo se presentó un resumen de los debates celebrados por los delegados, siendo los resultados de dichos debates la base de este informe.

Las siguientes páginas desarrollan las opiniones y problemas que los delegados comparten y acordaron. La madurez y profundidad de sus reflexiones es obvia, no hay opción para la “interpretación” de lo dicho, tan solo es posible recoger sus comentarios y sugerencias. Las ideas y propuestas de los grupos se muestran sin hacer referencia expresa al nivel educativo de los representantes (secundaria o formación profesional) o si presentaban necesidades educativas especiales o no. Las respuestas se agrupan en relación a las preguntas mencionadas previamente: qué es la educación inclusiva, cómo se implementa, beneficios y retos, otros comentarios. Siempre que ha sido posible se han transcrito las palabras de los delegados, tan solo se han realizado ligeras variaciones de estilo en las opiniones del conjunto.

Ciertos asuntos y temas surgieron en todos los grupos de trabajo. Estos son:

- El derecho a una educación de calidad y a la igualdad de oportunidades educativas.
- Lucha contra la discriminación.
- Facilitar el apoyo necesario.
- Eliminación de las barreras físicas, sociales y educativas que prevalecen.
- El beneficio mutuo que la educación inclusiva ofrece a todos.

Además de la preparación de las cuestiones mencionadas anteriormente, también se solicitó a cada delegación la elaboración de un póster que ilustrara cómo se percibe la educación inclusiva en sus centros educativos. Toda clase de materiales sirvieron para

dicha elaboración: visuales, táctiles e incluso auditivos. Estos carteles se presentaron en la antesala del Parlamento Europeo en donde tuvo lugar la audiencia y actualmente se encuentran disponibles en la publicación “Poster Collection”, junto con una breve descripción del propio póster, de los delegados y de sus centros.

Toda la información relativa a la Audiencia de 2011 se encuentra en el sitio web de la Agencia: <http://www.european-agency.org/agency-projects/european-hearing-2011>

LAS OPINIONES DE LOS JÓVENES DELEGADOS

En tu opinión, ¿qué es la educación inclusiva?

Los representantes de los jóvenes trataron el tema de los derechos, como, por ejemplo, el derecho a una educación de calidad, a la libre elección, a la igualdad y al respeto. Explicaron que la educación inclusiva no se trata únicamente de compartir un lugar, sino de tener amigos y buenas relaciones con los compañeros.

También remarcaron que la educación inclusiva es beneficiosa para todos: establece la oportunidad de aprender y compartir experiencias. Al mismo tiempo se enfatizó el importante papel que tienen los profesores y los compañeros de clase, además de subrayarse que la educación inclusiva es el primer paso para llegar a ser en la sociedad miembro de pleno derecho.

Estas son algunas de sus opiniones:

Todo el mundo tiene el mismo derecho a estudiar. Poder estudiar y acceder a una educación de calidad es un derecho universal. Si alguien tiene un problema, se le ayuda a resolverlo. Toda la comunidad educativa es parte de la inclusión: la familia, la escuela, etc. Si eres diferente tienes derecho a que alguien te ayude, sin importar lo grande que sea esa diferencia (Dagur).

La educación inclusiva significa estar/aprender todos juntos. Todos somos iguales y diferentes. Tenemos derecho a elegir lo que queremos estudiar: las asignaturas y cómo nos las enseñan (James). La educación inclusiva supone tener la oportunidad de elegir tu propia educación (John, Nana-Marie).

La educación inclusiva se basa en que todos estén en la misma escuela, dentro de la misma aula (Fé, Josette, Kanivar). También significa ir a clase en un centro ordinario, tener amigos, no simplemente estudiar juntos. Todos deben participar en todas las actividades. Pero también supone la existencia de aulas especiales en escuelas ordinarias, tener la posibilidad de asistir a determinadas clases en grupos pequeños con otros alumnos que tengan discapacidades parecidas (Michalis, Andreani, Maria).

La educación inclusiva es para todos los niños. Las escuelas ordinarias deberían estar cerca de sus casas, ya que esta experiencia ayuda a conocer a la gente del barrio (Waclaw).

La educación inclusiva significa ser parte de una clase “normal” y ser “normal”. Todo el mundo forma parte de ella. Significa que un joven discapacitado se sienta bienvenido en la clase y los estudiantes sin necesidades especiales sean respetuosos. En una “clase normal”, si los estudiantes tienen otras necesidades, como un intérprete de lenguaje de signos, la escuela tiene que proporcionárselo. La idea es que todo el mundo pueda participar (Lise).

No tiene que ver solo con formar parte de una escuela ordinaria; es formar parte de la sociedad. Todo discapacitado tiene el derecho a ser educado en una escuela ordinaria si es lo que quiere y se ve capacitado para ello. Incluso si no es capaz de hacerlo, tiene que tener la oportunidad (Jere). Se trata del derecho a ser incluido, con opciones, pero siempre siendo incluido dentro de la sociedad (Fabián, Pedro, Diogo, Josette).

La inclusión significa más respeto, vínculos afectivos, nuevos amigos y nueva información en todas las áreas de nuestra vida (Rolands).

La educación inclusiva tiene un enfoque muy amplio; no solo se trata de buenas notas, sino también de conseguir socializar y mantener buenas relaciones. La escuela es más que aprender de los libros, también significa tener relaciones sociales. Dentro de la educación inclusiva no está solo la escuela, sino también el resto de la comunidad (Bethany, Gemma, Sophie).

Se trata de aprender a vivir juntos y de respetar a todo el mundo, ya tengan discapacidades o no (Emile). Sea cual sea tu raza, género, necesidad especial... todo el mundo ayuda y apoya al resto. Para mí, un concepto clave es vivir en una sociedad solidaria (Maria). Es importante que todos nos aceptemos, aunque tengamos una necesidad especial o culturas y religiones diferentes (Francesco). Se trata de que en las escuelas se aprenda sobre las diferentes necesidades especiales, particularmente sobre las que no se ven a simple vista (Mathias). La educación inclusiva no solo tiene que ver con discapacidades o trastornos, sino también con orígenes culturales diversos, etc. (Elin).

Todos los miembros de la comunidad educativa deben tratarse respetuosamente. Debemos aceptarnos y respetarnos, ahí es donde se encuentra la clave. La educación inclusiva necesita que el resto de los estudiantes se impliquen al igual que los profesores (Barbara, Mirjam, Triin).

El punto de partida de la educación inclusiva está en el conocimiento y la formación de los profesores (Sophie y Gemma). Éstos deben conocer las necesidades de cada alumno y dar oportunidades para que todos podamos conseguir con éxito nuestras metas. Todos tenemos talento y juntos creamos una comunidad que trabaja mucho mejor (Klara).

Los profesores deben ser para todos. La educación inclusiva requiere más recursos, como más dinero y más tiempo, pero cada alumno debe tener la educación que desea (Philipp). La educación inclusiva ayuda a desarrollar las destrezas en las que eres bueno y los aspectos en los que tienes dificultades (João). La educación inclusiva también significa conseguir los materiales que necesitas (Carlos, Melania).

Se suele centrar la atención en las cuestiones prácticas, como las cuestiones arquitectónicas, pero la inclusión se encuentra, sobre todo, en la mente de las personas. Todos debemos acostumbrarnos a pensar en las diferentes discapacidades, sin discriminar ni dividir. Los profesores y los alumnos todavía tienen un largo trabajo, encontrando el talento y las posibilidades de cada uno. Dividir según la discapacidad solo lleva a mayores dificultades (Mei Lan).

La educación inclusiva debería tratar de eliminar barreras (Wessel). Tenemos que destruir las barreras en el sentido más amplio, cambiar la mentalidad de la gente (Jens). Todo el mundo tiene derecho a una buena educación; algunos necesitan más apoyo que otros, pero los derechos siempre deben respetarse (Francesco).

La educación inclusiva es el éxito en la integración de estudiantes con discapacidades (Daniel).

¿Sabrías describir cómo debe ser la educación inclusiva, o cómo debería ponerse en práctica en tu centro educativo?

Los delegados describieron algunas de las características de su modelo educativo y expresaron sus preocupaciones sobre el asunto. Estas son algunas de sus contribuciones:

En mi instituto hay programas especiales para niños con discapacidades, con aulas especiales donde se les ayuda. El personal de apoyo está con ellos y en ocasiones los estudiantes también están con el resto en la clase si es lo mejor para ellos. Los alumnos en silla de ruedas tienen espacios habilitados en las aulas. Yo tengo trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDH) y necesito salir de clase de vez en cuando, pero algunos estudiantes no lo entienden (Dagur).

Los estudiantes se sienten muy integrados; los profesores nos ayudan si es necesario y el resto de los compañeros también (Claudia). Nos ayudan a sentirnos como el resto (Claudia, Chiara, Yohanna). Estoy en una escuela de hostelería con mis amigos. En mi clase, hay una persona de apoyo, pero en realidad nos ayuda a todos. Algunos alumnos también son un poco envidiosos, pero es raro (Chiara). De vez en cuando, los alumnos con discapacidades salen de clase si es necesario (Yohanna).

La inclusión empieza en educación infantil. Todos los implicados (profesores, padres y alumnos) se reúnen regularmente para debatir sobre este asunto y se plantea si la situación está bien como está o

dónde el alumno necesita ayuda. Mientras que la situación sea buena para todos, el alumno se queda en la clase ordinaria. Al principio del curso, se prepara al grupo para recibir a un alumno con discapacidades y se les cuenta el tipo de discapacidad que tiene. En nuestra escuela podemos elegir dónde queremos estar y además, en nuestro país existe una organización que nos proporciona materiales especiales y soporte tecnológico. La escuela puede solicitar estas ayudas y los alumnos pueden llevarse los materiales a casa. Cuando ya no los necesitan, otros estudiantes del mismo centro o de otros colegios los pueden usar. Es muy importante que tengamos ayudas tecnológicas y apoyo especial (Melania, Carlo).

Estoy en una escuela de hostelería. Hay dos secciones separadas en la escuela, una para los estudiantes con discapacidades y otra para los que no las tienen. Yo estoy en la de los que tienen discapacidades pero me gustaría cambiar a la otra, con el resto de los alumnos. Creo que los estudiantes deberían tener la oportunidad de elegir estar donde se encuentren más cómodos. En mi país el entorno escolar no está diseñado para personas con discapacidad y muchas veces los alumnos en silla de ruedas no pueden estudiar allí. El gobierno tendría que tomar medidas, ya que ni siquiera hay personal suficiente. Antes todo era mucho más difícil para mí: los hombres tenían que ser fuertes y los que teníamos discapacidades éramos débiles, no estábamos bien vistos. Sin embargo, ahora la situación está mejorando: ir a la escuela me hace sentir más fuerte y valiente, ahora me es mucho más sencillo comunicarme con otros (Arturas).

Estoy en una escuela de hostelería: tengo clases de cocina, de catering, para ser camarero, etc. Lo importante es conseguir un trabajo dentro de este campo, pero es muy complicado: en ciertas ocasiones a las personas con discapacidad se nos trata mal. Muchas cosas tienen que cambiar. El currículo ordinario a veces es confuso para los alumnos con discapacidad y además los profesores están estresados por las oposiciones, por lo que no prestan la suficiente atención a los alumnos que más lo necesitan (Stefanos).

Estoy en una escuela ordinaria, en una clase con otros nueve estudiantes con discapacidad y los profesores son los mismos para todos. A veces me siento marginado, porque tengo que pedir permiso para estar con el resto de los alumnos y normalmente solo

puedo estar con ellos a la hora de comer. Tengo unos contenidos, un horario y un programa especiales (Audrey).

Cuando empecé secundaria solo podía elegir entre dos centros, ya que no había suficientes profesores habilitados para enseñar a alumnos con discapacidad. Tuve una experiencia positiva con dos profesores, primero uno y ahora otro que me explica las cosas mucho mejor. Deberían instalar un ascensor en la escuela (Zsófia).

He estudiado en un programa especial y los profesores me han ayudado durante estos años. Ahora, en el nuevo colegio no estoy en ninguno de estos programas y me encuentro bien. Sin embargo, los profesores no tienen formación específica ni suficientes horas de trabajo. Faltan profesores: por ejemplo, en Matemáticas hay 28 alumnos en una clase para un solo profesor. Hay muchos alumnos con discapacidades y la escuela es la que decide si los jóvenes solo estudian asignaturas de formación profesional, como tareas de limpieza, y no tienen la oportunidad de estudiar asignaturas académicas, como Matemáticas. Los grupos son demasiado grandes porque no hay presupuesto suficiente. Faltan ascensores (Ingre).

Las competencias básicas se enseñan en la escuela. Me pusieron en un aula de “enlace” y me di cuenta de que no podría cursar la asignatura de Cuidados infantiles. Quiero dar clase al mismo nivel que el resto, aunque mis notas sean más bajas. En mi país recibimos mucho apoyo: todos tenemos que poder elegir las asignaturas que queramos u obtener el graduado escolar, es muy injusto que no se nos apoye a todos de la misma manera (Leanne).

Sabía que era capaz de ponerme al día en varias asignaturas, solo tenía que decírselo a los profesores y demostrárselo, aunque no me creyeron. No me siento respetado, todos somos iguales y todos tenemos problemas. Además, cada profesor tiene una opinión diferente y explican las cosas de manera distinta, es muy confuso (Rolands).

Mi colegio necesita programas más flexibles, basados en lo que es más importante para el alumno. Es importante salir del aula durante un tiempo, descansar y relajarse (João).

Voy a un instituto de secundaria ordinario y creo que es necesario mejorar los métodos de enseñanza, tener más tecnología, ayudas visuales y exámenes adaptados (Andreani).

Estoy en un aula especial. Se necesitan más ayudantes y alumnos con las mismas dificultades en los mismos grupos, así como hacer juegos, practicar deporte y sentirnos seguros y satisfechos (Michalis).

Voy a un colegio inclusivo. Quisiéramos clases para diferentes niveles y más oportunidades. También nos gustaría tener clases en las que los alumnos tuvieran la misma discapacidad (Elmo y Kanivar).

Estamos en la misma escuela secundaria (Pedor y Fabián). Nos gustaría que hubiese más gente con discapacidad para que todos nos pudieran entender (Pedro). Deberían reformar el comedor. Me gustaría poder aprender mejor (Fabián).

Estoy en un instituto ordinario. La escuela debería tener materiales adaptados y los profesores con formación suficiente (Aure).

Voy a un instituto ordinario. Creo que debería haber personas con discapacidad en las escuelas para poder entenderlas mejor, pero en la mía no hay (Fé).

Vamos a la misma escuela ordinaria (Sam y Charlotte).

Es importante que nos proporcionen apoyo educativo, pero los profesores suelen ser estrictos y toman decisiones sin preguntarnos. Un departamento de apoyo educativo fuerte es beneficioso, aunque no siempre bueno (Sam).

Voy a una escuela de educación especial y me encuentro bien. Necesitamos ascensores, normalmente suelen faltar (Jere).

Voy a un instituto. Tengo profesores estupendos y no creo que haya que mejorar nada (Maria).

Vamos a una escuela secundaria ordinaria que nos proporciona intérpretes de signos, ascensores y señales luminosas que nos indican las pausas. Se necesita más tecnología y un cambio de mentalidad tanto en los profesores como en los alumnos (Diogo y Josette).

En mi clase había un estudiante con necesidades educativas especiales que no estaba contento porque “no estaba aprendiendo nada”. Sin embargo, otro amigo mío en secundaria cree que la educación inclusiva es una experiencia buena y útil. Tenemos un

profesor y un ayudante, que es un gran apoyo. Cada uno debe hacer lo que sea mejor para él o ella (Nika).

Tengo un ayudante y me siento muy bien cuando siguen con atención todo lo que digo. Si hablamos de clases únicamente con alumnos que tengan necesidades educativas especiales, sería bastante bueno tener grupos más reducidos. Yo estoy en una escuela de educación especial y me encuentro muy a gusto, siento que los profesores nos entienden. Sin embargo, creo que es mejor que los alumnos con necesidades educativas especiales se queden en la clase ordinaria con ayuda y asistencia (Domen).

En mi país, en una clase ordinaria hay 26 estudiantes. Yo siempre quise estar en una, donde el resto de alumnos me digan que no debo hacer ciertas cosas y otras sí. Es muy agradable hacer lo que es normal en el mundo normal, aunque me da la sensación de que es más difícil porque tengo varias máquinas especiales que hacen que me lleve más tiempo, pero creo que es bueno tener amigos que pueden ver y ayudarte. Todos los estudiantes tenemos el derecho a ser apoyados y a recibir ayuda de los profesores después de las clases, como a la hora de la comida. Mis compañeros saben cómo tratarme y me consta que mis profesores reciben consejo y apoyo de un centro de recursos (Sofie).

Tienes que elegir si quieres una educación inclusiva o si quieres estar muy atendido. Si eliges la segunda opción, estarás mejor en una clase más pequeña. Participo en un proyecto en el que informamos al resto del alumnado sobre las personas que tienen discapacidades en el mundo educativo. Este proyecto se basa en que los estudiantes enseñan a otros estudiantes y los profesores enseñan a profesores (Laima).

Me alegro de tener dos profesores, uno de ellos es el que me está ayudando. Participé en un proyecto en el que todos veíamos una película y después hablábamos de los problemas en un grupo de debate. Además, tengo el apoyo de un ayudante para hacer los deberes (Waclaw).

Siempre tengo la sensación de estar en una clase ordinaria aunque tenga dos profesores (Orlando).

Es importante tener el apoyo de un logopeda. Estoy en contacto con mis profesores por SMS y con mi logopeda por correo electrónico. A los profesores a veces se les olvida que necesito leer los labios

cuando mi intérprete no está en clase; se giran cuando están hablando y utilizan un vocabulario más difícil que yo no entiendo (Méryem).

He estado en colegios con niños que tienen necesidades educativas especiales. El mío es así, y los estudiantes se ayudan entre ellos sin “tener que hacerlo”, simplemente lo hacen (Edgars).

Me dan una rehabilitación mejor y mejores consejos en el centro especial que en mi escuela ordinaria, pero muchas veces me pregunto cómo será la situación de los que tienen discapacidades más graves. Estoy en una escuela especial porque la que estaba más cerca de mi casa no era adecuada para mí (Tuomas).

Estar en una clase con otros alumnos que tienen la misma necesidad que yo me hace sentir cómodo con mis compañeros. Somos ocho y todos tenemos discapacidad auditiva (Kamilla).

Cuando estaba en una escuela “inclusiva” sufrí el acoso de otros compañeros. Lo que me gusta de mi escuela especial es que hay una sala con varios ordenadores disponibles, que está abierta por las tardes para que terminemos los deberes (Rebeca).

Los profesores muchas veces solo se centran en lo que no puedo hacer, en vez de en mis habilidades (Þórdur).

Estoy en una escuela ordinaria y hay alumnos que tienen síndrome de Asperger en clase (Marie).

En nuestro colegio hay personas con discapacidades visuales y con ceguera. Tenemos profesores especiales y en clase de Matemáticas ayudan en grupos pequeños a los alumnos que tienen discapacidades visuales. La tecnología Braille es muy importante (Dean, Robert). También tenemos profesorado que se encarga de las necesidades de los jóvenes con discapacidad (Daniel).

En mi país, las personas en silla de ruedas tienen asistencia especial, al mismo tiempo que se han instalado rampas y barandillas para ayudarles. En mi colegio, los profesores son conscientes de las necesidades de los estudiantes. Tenemos ayudantes de apoyo a la enseñanza – si estoy enferma, no hay ningún problema para continuar con el curso o hacer los deberes. En los exámenes tengo más tiempo y puedo hacer una pausa si la necesito (Maria).

Estoy en una escuela ordinaria y tengo apoyo adicional. Me siento integrada, igual que un estudiante sin necesidades especiales. En mi

país hay profesores especiales en el aula ordinaria ayudándonos (Pauline).

Estoy en un instituto de secundaria y no hay personas con necesidades especiales (Emile).

Estoy en una escuela ordinaria pero también formo parte de un aula específica. Recibo ayuda adicional para los exámenes (Honoré).

Tengo diferentes ayudas en los exámenes, como más tiempo o menos preguntas, es necesario que adapten los medios a mis necesidades (Jakub).

No tengo un apoyo especial en mi instituto. Mis compañeros me ayudan con los deberes, muchas veces me entienden mejor que los profesores. Estoy en una escuela ordinaria y en mi clase soy la única que tiene necesidades educativas especiales. Pero como estoy en una escuela “normal”, no me ayudan mucho (Melanie).

Estoy en una clase “normal” y mi vida en la escuela está adaptada a mis necesidades. Tengo un ordenador, una mesa más grande y transporte para ir y venir de casa. He tenido mucha suerte con los profesores, aunque algunos se niegan a entenderme. Si algo no está en el currículum, no quieren ayudarme adaptando el programa (Lise).

No necesitaba ir a un centro específico, pero tampoco pude elegir ya que la escuela ordinaria no tenía los accesos que yo necesito (Bethany).

La escuela ordinaria me hizo ser una persona más fuerte, me preparó para el mundo real. La preparación de la educación inclusiva es crucial, así como tener materiales adecuados en los formatos correctos. Necesitas concienciar a la gente y las herramientas para poder cambiar los comportamientos hacia la gente con necesidades (Gemma).

El apoyo de la gente de fuera de la escuela es muy beneficioso, ya que pueden actuar como mediadores para los estudiantes. Algunos profesores no quieren cooperar para que la educación inclusiva sirva de algo. Los profesores deberían aceptarnos a todos en sus clases. La escuela especial puede preparar a los alumnos para ir a una escuela ordinaria más tarde, como en mi caso, que me preparó para ir a un instituto ordinario (Wessel).

Para mí, tener compañeros de clase que me apoyen y la ayuda correcta a la hora de buscar empleo es muy importante (Jože).

En mi centro no había alumnos con discapacidades hasta el curso pasado. Los estudiantes se agobiaban por las diferencias (Keenan).

En mi clase hay una estudiante con discapacidad auditiva y nuestro profesor nos pidió que la ayudáramos, pero era como cuidar de un niño. Si somos demasiado protectores no ayudamos a nuestros compañeros, no es una actitud natural. A mi escuela se puede acceder en silla de ruedas y también se apoya a los estudiantes con discapacidades visuales o auditivas. También se organizan seminarios en los que se habla de las discapacidades y se apoya a los compañeros que las tienen (Asgerdur).

Una vez a la semana voy a clase ordinaria y es muy importante para mí. Tener profesores y compañeros que te ayuden es crucial, ya que en primaria no los tenía pero ahora en secundaria sí y estoy satisfecho (Łukasz).

Teníamos un departamento separado para las necesidades especiales, pero también había auxiliares que nos ayudaban a leer la pizarra, etc. Un profesor para los discapacitados visuales nos traía diferentes materiales (Katrina).

En mi escuela de educación especial hay 38 alumnos, así que tenemos menos asignaturas y más trabajo práctico. Las clases son muy pequeñas pero algunos materiales no están adaptados, como los DVD que a veces no tienen subtítulos. Cuando un profesor nuevo empieza a trabajar siempre es un poco complicado, ya que nos cuesta un poco comenzar a entendernos. Las escuelas deberían ser mixtas (Simon).

El profesor de TIC también es discapacitado, lo cual le ayuda a entender las necesidades especiales mejor. Está más familiarizado con los problemas de los estudiantes (Áron).

Los distintos tipos de discapacidades necesitan un apoyo diferente. En mi escuela se utilizaban micrófonos y algunos profesores utilizaban el lenguaje de signos en las clases más pequeñas. La escuela solo tenía una planta, se podía acceder en silla de ruedas. También había ayudas técnicas para los estudiantes con discapacidad visual, como lupas, y pausas para los que tenían TDH, etc. (Elin).

Escribo muy despacio y necesito más tiempo en los exámenes (Philipp).

Tengo un amigo disléxico que recibía ayuda: un ordenador y tiempo extra. Solía tener archivos de audio y compañeros que le ayudaban, pero no siempre (Klara).

En tu opinión, ¿cuales son los principales beneficios y retos que la educación inclusiva tiene o podría aportar a tu educación?

Los delegados comentaron los *principales beneficios* que la educación inclusiva podría proporcionarles. Dentro de estos, entre otros factores, estaban la oportunidad de estar mejor preparado para encontrar trabajo, ser más fuerte y más independiente, saber cómo es la vida real, luchar contra la discriminación y los estereotipos, tener más amigos, sentirse normal y destruir barreras.

Estas son algunas de sus aportaciones:

Es más sencillo conseguir un trabajo porque tienes un título general. También consigues estar más integrado en la comunidad si vas a un centro ordinario que si estás en una clase solo con discapacitados (Melania, Carlo).

El principal objetivo de las escuelas es preparar a los jóvenes para la vida real. Trabajar y aprender juntos crea un futuro mejor (Jonas). En los centros específicos no se sabe cómo vivir en una sociedad

normal (Waclaw). Es importante que todo el mundo tenga el mismo título cuando terminen la escuela, ya que esto proporciona la oportunidad de estar integrado en la sociedad moderna (Laima y Kamilla).

Tener buenas relaciones sociales es bueno, pero tener la oportunidad de acceder a un buen trabajo es crucial. Gracias a la educación inclusiva conseguimos estas oportunidades (Jože).

La educación inclusiva permite a los alumnos con necesidades educativas especiales tener práctica en la expresión de sus necesidades, ya que tendrán que hacerlo en la sociedad y cuando quieran conseguir un trabajo (Barbara). La experiencia a veces es más importante que las calificaciones. Una vez hayamos resuelto nuestra educación, el resto de aspectos se arreglarán (Leanne).

Es importante que las personas con necesidades especiales estén incluidas en las escuelas ordinarias para que el resto de estudiantes conozcan la discapacidad. Los estudiantes con y sin necesidades especiales pueden aprender los unos de los otros e intercambiar sus conocimientos (Efstathios).

Es importante aprender sobre otras personas y sobre sus vidas, a través del intercambio de experiencias (Charlotte, Diogo, Méryem, Zineb). Abre la mente de las personas y reduce la discriminación (Aure). Los demás pueden verse reflejados (Pedro) y aprendemos a aceptar a la gente que es diferente a nosotros (Andreani).

Es buena para nosotros y lo es para los demás (Barbara). Es importante que demostremos a los compañeros los beneficios para todos (Sophie). La educación inclusiva ayuda a los niños a ser más tolerantes, a tener la mente más abierta (Sára).

Si quieres eliminar todas las barreras tienes que cambiar la mentalidad de la gente, eres parte de algo más grande. El resto de jóvenes tienen que aprender a entender: vivimos en un mundo ignorante (Gemma).

Todo el mundo está incluido, sin importar las dificultades que tengan (Robert). Todo el mundo debería tener la oportunidad de acceder a la educación inclusiva y a una vida mejor (Tomaš).

La educación inclusiva ayuda a que todo el mundo se sienta parte de un sistema bueno (Triin). Te da la oportunidad de estudiar y de no

sentirte diferente (Lucie). Todo el mundo es independiente (Elmo). También te ayuda a superar tus límites (Maria).

Tienes experiencias que ayudan a eliminar los estereotipos. La educación inclusiva cambia la actitud de la gente hacia las discapacidades (John). Aumenta la tolerancia y la comprensión hacia los discapacitados (Dean).

Si todo el mundo es consciente de las diferentes discapacidades y las circunstancias personales de cada uno, no hay ningún problema con la educación inclusiva. A veces se producen casos de acoso escolar por las diferencias, pero una vez que se explican, el acoso desaparece. La educación inclusiva ayuda a que todo el mundo alcance su máximo potencial (Katrina).

La educación inclusiva no tiene nada que ver con estar en un ambiente que facilite el aprendizaje; de hecho debería ser así para todo el mundo. La gente prefiere aprender en clases más pequeñas y debería ser así para todos (Kamilla). La gente que está en clases más grandes se duerme y nadie se da cuenta. En estas circunstancias, los profesores solo tienen dos minutos por estudiante, cuando todos necesitaríamos alrededor de diez. El estar dentro del sistema normal te da la oportunidad de elegir y ser capaz de explorar lo que quieres y eres capaz de hacer (Kamilla).

La educación inclusiva es buena para la amistad (Bethany). Significa tener amigos, un grupo de buenos amigos. No solo aprender juntos, sino también pasarlo bien (Sam).

Mejora la comunicación y la interacción (Marko). También implica mejoras en la educación. Las escuelas necesitan aceptar más a los estudiantes (Alexandra).

La educación inclusiva debe normalizarse, pero para que esto ocurra mucha gente tiene que conseguir unas habilidades determinadas (Francesco).

Las cosas más sencillas son las más importantes, como tener todos los aspectos técnicos en orden, que se permita utilizar portátiles, etc. (Bethany). Que los profesores sean conscientes de estas cosas, como el nivel de ruido en el aula, cambia mucho las cosas (Mathias). Las posibilidades de trabajo individual, como los programas de aprendizaje personal, son buenas, y es muy importante recibir apoyo especial en algunas clases (Lucie). Al mismo tiempo es muy

importante tener en cuenta las diferentes maneras de aprender, como el aprendizaje visual (Tomáš).

Me da la oportunidad de relacionarme mejor en grupos “normales”. Un plan individual es importante, pero los profesores necesitan ser guiados y los alumnos deben ser proactivos (Tomáš). Es difícil conseguir el apoyo correcto, pero se puede hacer (Francesco).

Cambiar la distribución espacial del aula para beneficiar las relaciones sociales es algo bueno (Robert). El ambiente en la escuela es muy importante para lograr la educación inclusiva (Jens).

Cuanto más juntemos a las personas con discapacidad con el resto, más rápido veremos actitudes positivas. No se proporciona suficiente ayuda y las necesidades especiales deberían ser el núcleo de las iniciativas para conseguir que los alumnos sean más autónomos. Para los que están integrados, la educación inclusiva da un significado social a la vida, al igual que proporciona apoyo a la hora de hacer los deberes después de las clases, tanto dentro como fuera de las actividades escolares. El deporte es una forma importante de ser incluido en la sociedad (François).

Si se separa a los estudiantes con discapacidad, será más difícil concienciar a la gente. Se pueden utilizar grupos más pequeños que se junten siempre que sea posible (Keenan). Las clases más pequeñas son más sencillas para los alumnos con discapacidad auditiva, ya que si hay demasiado ruido existen demasiadas distracciones. Estar con mis compañeros que también tienen discapacidad auditiva me hace sentir una persona “normal” (Elin).

Es necesario un equilibrio entre el tamaño del grupo y sus necesidades. Las personas con discapacidad necesitan sentirse cómodas en grupos más grandes, pero la sociedad tiene que adaptarse. Estudiantes ordinarios y con discapacidad deben aprender a vivir juntos, tiene que ser accesible para todos (Mei Lan).

Se suele decir que la educación inclusiva es cara, pero cuando intentamos ahorrar, terminamos por pagar aun más por controlar los problemas (Daniel). Incluso si el país no tiene muchos recursos, la educación inclusiva se tiene que hacer de la mejor forma posible. Es una inversión y debemos invertir en las personas, son el único recurso. Nos ayuda a olvidar nuestras historias personales y nos hace más fuertes (Jens).

Los delegados también hablaron sobre los *principales retos* que conlleva la educación inclusiva, incluyendo la ausencia de comprensión de las discapacidades por parte de los alumnos y los profesores, la necesidad de cambiar la mentalidad y las actitudes relacionadas con la diversidad, la experiencia limitada del profesorado, las actitudes negativas, el acceso a los edificios, la necesidad de materiales de aprendizaje aun más adaptados y ambientes educativos adecuados.

Estos son algunos de sus comentarios:

La integración en educación infantil, cuando los niños son muy pequeños, es más complicada (Dagur).

A algunas personas les falta comprensión sobre las diferencias dentro de sus propios países. La gente sin discapacidad tiene dos formas de tratar a los que sí las tienen: alejarse, sin preocuparse ni intentarlo, o aunque no las entiendan, intentar hacer preguntas y entenderlas. Mi padre solía tener problemas cuando yo era más pequeño porque la gente no sabía lo que era el TDH y no sabía cómo explicarlo. Es importante que la gente sepa cuáles son los diferentes problemas que existen, en especial en países como el mío, donde el problema con las discapacidades es cultural. Éramos un país de guerreros, vikingos y las personas débiles no eran aceptadas, algunas eran asesinadas. Esta cultura aún persiste en mi país (Dagur).

La educación inclusiva en la sociedad todavía es complicada. Por ejemplo, a veces es peligroso cruzar la calle porque los semáforos no están adaptados para la gente con discapacidad visual (Carlo y Melania).

Los niños se distinguen entre ellos por estar en programas especiales o no. El problema de la educación inclusiva está relacionado con todos los problemas de la sociedad (Ingre).

El acoso escolar es un problema en la educación ordinaria, igual que una falta de aceptación (Leanne).

Se ha progresado en la actitud de la sociedad en torno a la educación inclusiva, pero todavía no es una prioridad (Jonas).

Entender los problemas de todos es un gran reto. Las escuelas y el profesorado tienen que entender las dificultades que tienen los alumnos y darles el apoyo necesario para hacerlo lo mejor posible. Tenemos que llegar a un punto en el que no haya diferencias en el trato a la gente ni discriminación, sino comprensión (Sam, Charlotte, Jere).

Los padres y los profesores necesitan saber cómo utilizar los materiales de apoyo en el colegio y en casa. Necesitamos más material de apoyo (Elmo, Kanivar, Fé, Aure).

La educación inclusiva puede crear nuevas barreras que deben ser superadas, como la actitud de los profesores (Wessel), las barreras de aprendizaje y sociales (Bethany), los efectos en la sociedad y la presión de los padres (Triin), el acoso escolar (Sophie), las condiciones sociales y de aprendizaje de un estudiante fuera de la escuela (Gemma) o las instalaciones públicas como el transporte (Francesco).

La formación del profesorado es de vital importancia (Sophie). No se les proporciona ni suficiente, ni adecuada información sobre la inclusión. Las personas con necesidades especiales ya tienen dificultades de por sí. Tener demasiado apoyo a veces les provoca más problemas (Wessel). A veces a los profesores no les interesa conocer más sobre las necesidades especiales (Méryem).

El gobierno es el encargado de pagar a los profesores por su trabajo, pero solo se les paga por “ser profesores” y no les interesa “encargarse de algo más”. Por eso a la mayoría de los profesores no

les importa conocer más sobre las necesidades educativas especiales (Laima).

El enfoque debería ser el mismo para todos los profesores (Elin).

Los profesores pueden preocuparse porque prestan más atención a los jóvenes con discapacidad que al resto (Robert). En una clase con unos pocos alumnos con discapacidad el profesor no debería dedicarles demasiada atención. Debe encontrar un punto de equilibrio entre el apoyo que dan a los alumnos que tienen discapacidades y a los que no (Daniel).

En mi país, la gente nos ayuda mucho (Kamilla).

En la universidad no tenemos apoyos. Es necesario erradicar la discriminación y el acoso escolar, ya que aunque algunos estudiantes conocen las discapacidades, todavía se burlan de mí a veces porque tengo TDH (Maria).

Tenemos la sensación de que siempre tenemos que pedir ayuda. No es algo automático, normalmente pasa un tiempo hasta que consigues lo que necesitas (Pauline).

Los profesores deberían hablar a los estudiantes sobre las discapacidades, ya que los estudiantes sin discapacidad no saben qué tienen que hacer para ayudar o apoyar (Áron). La formación sobre discapacidad debería ser parte del currículum (Katrina).

Dos o más profesores (de apoyo) en un aula inclusiva deben trabajar en equipo. Los profesores deberían tener esa formación. Al profesor tiene que apoyarle un grupo de especialistas que pueda decidir cuánto tiempo adicional necesitan los alumnos con discapacidad (Philipp).

Los recortes del gobierno ya están afectando al apoyo que recibimos. Los mediadores están perdiendo sus puestos de trabajo. Las escuelas reciben dinero, pero no sirve de mucho, ya que los profesores “normales” tienen que dar apoyo pero no saben cómo hacerlo (Wessel).

Los profesionales de diferentes especialidades deben trabajar juntos. Las nuevas generaciones de profesores están mejor formadas para entender a la gente con discapacidad y dar mejores clases, vamos en el buen camino. La ley es buena, pero los profesores necesitan conocimientos y comprender las discapacidades visuales y de cualquier otro tipo. Se necesitan más

ayudas técnicas para asegurar que los discapacitados tienen información accesible (François). El acceso físico a los edificios es importante (ascensores, puertas automáticas, interruptores accesibles, etc.) (Thomas). Durante los exámenes se necesita más tiempo (Łukasz). Son necesarias redes de apoyo interno para ayudar a los estudiantes con discapacidad. El apoyo externo puede hacer que se sientan diferentes y aislados (Mei Lan). Se necesitan más libros electrónicos, así como audio-libros para los que no ven bien (Łukasz, Áron).

Los mayores retos son la actitud de la gente y su desconocimiento, es como vivir en un lugar oscuro (Triin). Es un verdadero reto tener que explicar una y otra vez tus necesidades, es difícil hacerles conscientes de tus límites, es muy difícil cuando tienes que hacerlo constantemente. A menudo apenas existe contacto entre los estudiantes con discapacidad y los que no la tienen (Barbara).

La sociedad no quiere aceptar a las personas con determinadas dificultades, pero la aceptación es crucial (Robert). Existe un estigma sobre las personas con discapacidad que tenemos que eliminar. En el *Youth Parliament* nos han hablado de la epilepsia y sobre cómo dar apoyo. En condiciones ordinarias los alumnos discapacitados tienen que explicar sus problemas una y otra vez a los nuevos profesores y compañeros. Es necesario un asesoramiento continuado, además de que entiendan cómo nos sentimos (Keenan).

Las personas no siempre saben cómo comunicarse de manera eficaz o de otra forma (Tomáš). Un comportamiento inadecuado de los compañeros es malo para todos (Lucie). Las cosas más simples pueden ser una lucha constante (Bethany). La comunicación es importante, ya que algunas personas tienen malos hábitos, no tendrían que existir tabúes. No todas las personas ciegas tienen los mismos problemas, es muy complejo (Sára).

En el camino hacia una educación inclusiva, los problemas psicológicos deberían tenerse más en cuenta que los prácticos. Determinadas discapacidades están “ocultas”, como el síndrome de Asperger, por lo que la gente necesita que se las recuerden para no dar nada por hecho. Se debe educar de acuerdo a las necesidades personales. Los grupos pequeños son útiles para la gente con Asperger. El conocimiento y las experiencias sobre un tipo de discapacidad son más difíciles de adquirir en la educación inclusiva que en centros específicos con alumnos que comparten una

discapacidad. Incluso los profesionales no siempre conocen del todo la discapacidad y nos preguntan cuál es nuestro problema. Todos somos únicos. Yo pienso de manera autista y esta manera de pensar está relacionada con lo que yo soy (Daniel).

Todo el mundo concibe la educación inclusiva de forma diferente. No existe una definición común, es todo un reto. Es necesario que la gente sea más consciente del asunto. No podremos seguir avanzando hasta que todo el mundo conozca la discapacidad (Katrina).

Comentarios y propuestas

También se pidió a los delegados contribuir con sus comentarios y propuestas. Estas son algunas:

La diversidad es positiva, es importante preparar a los jóvenes desde el principio. Trabajar con los niños para construir una generación mejor (Dagur).

No se debe desalentar a los alumnos de ninguna forma (Robert). Tenemos que confiar en nosotros mismos (James). Es importante que los profesores crean en mí (Efstathios). Los profesores deben prestar más atención a lo que los estudiantes son capaces de hacer más que a lo que no pueden. Las personas deben ver más allá de la discapacidad. Tengo discapacidad auditiva, pero yo no soy solamente eso, son únicamente mis oídos. Mi discapacidad y yo somos diferentes. Los profesores tienen que conocer mi

discapacidad. Necesitamos más actividades juntos fuera de la escuela, de ocio, deportivas... solo para divertirnos (Elin).

No hay suficientes oportunidades para pasar el tiempo en grupos voluntarios o en actividades sociales después de la escuela. Hay vida fuera del colegio (Arvydas).

Necesitamos estar preparados para el futuro. En la escuela, los profesores saben quiénes son los estudiantes con discapacidad. En el mundo “real”, las personas tienen que cuidar a los que tenemos necesidades especiales (Melanie). Las personas con discapacidad tienen que aprender a comportarse en sociedad (Marie).

Los profesores tienen que estar abiertos a comprender lo que el alumno quiere y a saber cómo apoyarle (Nana-Marie). Puedes ser bueno en una asignatura y malo en otra, pero los criterios no tienen que hacerte abandonar determinadas asignaturas (Daniel).

Los profesores tienen que facilitar el aprendizaje a todos en las mismas condiciones. Los jóvenes discapacitados tienen que involucrarse en la toma de decisiones, estar al frente de las decisiones (Keenan). Todo el mundo tiene que estar involucrado, sean o no diferentes, todo el mundo es como es (Katrina).

Deberíamos fijarnos en la persona, no en la discapacidad, y utilizar todos los medios disponibles para mejorar las cosas (Asgerdur).

Los alumnos con discapacidad tienen que tomar sus propias decisiones y tener las mismas oportunidades para implicarse en las cuestiones sobre su educación, es decir, tener el derecho a hablar en los asuntos relacionados con la educación (Klara). Nuestro derecho es tomar nuestras propias decisiones (Wessel).

Las personas que necesitarán apoyo tienen que estar en el grupo que contrata a los nuevos miembros del equipo de apoyo educativo. Deberían involucrarse en la toma de decisiones, a la vez que necesitan la inspiración de modelos a imitar que a su vez tengan alguna discapacidad (Sam, Charlotte, Jere).

Necesitamos “Escuelas sin Barreras”, en las que todo el mundo pueda beneficiarse de la educación inclusiva, también las personas sin discapacidad (Elmo, Kanivar, Aure, Fé). Necesitamos cambiar la actitud de los alumnos sin necesidades especiales respecto a la discapacidad (Emile).

La educación inclusiva es una muy buena idea, se abre un nuevo mundo (Lucie).

Por último, las siguientes opiniones son compartidas por la mayoría de los delegados:

- Respecto a las clases inclusivas, los delegados esperan que los profesores y el resto de estudiantes hagan un esfuerzo mayor para entender e incluir a los alumnos con discapacidad.
- Los delegados hacen hincapié en la importancia de reducir el número de alumnos o de tener clases más pequeñas, así como crear un diseño universal para los edificios e instalaciones.
- Es importante recibir apoyo sin tener que luchar por conseguirlo.
- La formación de todos los alumnos de clase debería tener más en cuenta las necesidades y los comportamientos individuales.
- La educación inclusiva es diferente en cada país, así como dentro de un mismo país.

En conclusión, deberíamos resaltar la calidad, la apertura y la profunda naturaleza de las charlas con los delegados. La madurez de sus opiniones fue evidente, al igual que el interés en contribuir en la puesta en práctica de lo que es realmente la educación inclusiva: igualdad a la hora de acceder a la educación, calidad educativa para todos y el respeto de las diferencias.

Las transcripciones completas de los debates de cada grupo se pueden encontrar en el sitio web de la Agencia: <http://www.european-agency.org/agency-projects/european-hearing-2011/results-files>

RETROSPECTIVA Y PERSPECTIVA

Ahora, 2012, es el momento adecuado para reflexionar sobre las aportaciones de todos los delegados desde la primera audiencia en 2003. En las tres audiencias celebradas han participado en total 238 jóvenes, invitados para contribuir con sus comentarios y propuestas sobre la educación inclusiva. El objetivo de las tres ha sido escuchar las opiniones de los delegados, para poder entender mejor cómo se desarrolla la educación inclusiva desde el punto de vista de sus verdaderos protagonistas.

No solo se deben tener en cuenta los puntos de vista sobre la educación inclusiva de los jóvenes delegados, sino también los comentarios y aportaciones de los profesionales de diversos ámbitos. Los resultados de las tres audiencias demuestran claramente que los jóvenes pueden expresar fácilmente y de forma concisa las mismas observaciones que los expertos en la materia.

Este documento no pretende un análisis longitudinal desde 2003, puesto que para cada sesión se seleccionó a diferentes jóvenes, se han elegido diferentes niveles educativos y, por primera vez en 2011, participaron personas sin necesidades especiales o discapacidad. La principal intención es destacar las diferencias y similitudes entre las opiniones y preocupaciones expresadas desde 2003, así como resaltar las principales propuestas que se han realizado a lo largo de todas las audiencias.

A lo largo de los años los jóvenes han expresado su satisfacción con su educación en general, sin tener en cuenta si vienen de entornos ordinarios o específicos. Todos hicieron hincapié en la importancia de recibir una educación y formación de calidad, y subrayaron el papel clave que dicha educación tiene a la hora de ayudarles a encontrar un trabajo, ampliar y fortalecer sus relaciones sociales y en general, a prepararlos para la vida futura.

Todos los jóvenes se han mostrado partidarios de la educación inclusiva y, a pesar de las experiencias negativas que han tenido algunos, resaltaron el hecho de que la educación inclusiva es beneficiosa para todos los estudiantes. En especial, los que participaron en 2011 explicaron de forma precisa cómo debería ser la educación inclusiva, lo que significa para ellos y los beneficios que puede ofrecernos a todos. Los jóvenes sin necesidades educativas especiales o discapacidad también describieron cómo los ambientes

inclusivos son una experiencia enriquecedora, pues abre la mente de las personas y ayuda a acabar con los estereotipos.

La mayoría de los participantes provienen de entornos ordinarios y conocen los diferentes tipos de educación inclusiva en cada país y dentro de los mismos, así como la existencia de aspectos que deben mejorarse. Sin embargo, consideran que la educación inclusiva es un derecho, que incluye un acceso igualitario a las oportunidades educativas, recibir el apoyo necesario para sacar el máximo partido de éstas y que se trate con respeto a los alumnos.

El derecho a la educación inclusiva también significa tener la oportunidad de participar libremente en la toma de decisiones sobre dónde estar escolarizado. De hecho, durante las tres audiencias se trató el tema del deseo expreso de los jóvenes de involucrarse totalmente en cualquier decisión que les concierna.

En 2003 los participantes incidieron en este asunto en el contexto de no vivir su futuro en casa sin encontrar un trabajo. También fue expresado de nuevo en 2007, como el deseo compartido de vivir de la manera más independiente posible. En 2011, los delegados enfatizaron que uno de los principales beneficios de la educación inclusiva es poder recibir una educación de calidad que les prepare mejor para llevar una vida independiente.

Para los jóvenes, la educación inclusiva es participar positivamente de la diversidad e implica no solo a los escolares, sino también a la sociedad en general. Solo puede conseguirse plenamente cuando las barreras se eliminan y la actitud se cambia. En relación a esto último, existen dos áreas particularmente que siguen siendo consideradas por los jóvenes como retos: la actitud y la experiencia de los docentes.

La accesibilidad no incluye únicamente el acceso a los edificios, sino la existencia de la necesaria asistencia técnica y accesible además de un apoyo educativo eficaz y disponible.

Los participantes también señalaron que los profesores no siempre son conscientes ni prestan la atención suficiente a las diferentes necesidades de aprendizaje existentes. Éstos no tienen la experiencia requerida y muy a menudo se centran en los puntos débiles de los estudiantes en vez de los fuertes.

Pese a estos comentarios, los jóvenes no tienen opiniones negativas de sus profesores, en su lugar piden un nuevo tipo de profesor, que esté cómodo y preparado para trabajar en un sistema educativo inclusivo.

En vista de todos estos retos, los participantes en la sesión de 2011 señalaron una serie de propuestas concretas y prácticas para mejorar el apoyo que reciben en la educación inclusiva, tanto por parte de los centros escolares como en el aula. Solicitaron de los responsables en la toma de decisiones que garantizaran que todos los centros educativos tendrían unos accesos físicos adecuados y apoyo y recursos apropiados, que incluyen la disponibilidad de trabajadores de apoyo en el aula que puedan responder a las necesidades de todos los alumnos.

Subrayaron también las ventajas de clases de menor tamaño y de los programas de aprendizaje individual, así como de tener aulas adicionales, bien equipadas, para descansar, o en caso de ser necesario un apoyo extra. También señalaron la necesidad de tener exámenes adaptados (con más tiempo) además de la posibilidad de aumentar la duración de sus estudios un año más, de manera que todos los alumnos puedan alcanzar los mismos logros sin la necesidad de proporcionarles un apoyo adicional. Respecto a esto, se subrayó también que una educación igual para todos significa conseguir los mismos títulos académicos.

No hay duda de que las tres audiencias fueron beneficiosas para los jóvenes que participaron, dato confirmado por las reacciones recibidas desde el 2003. Los beneficios se han extendido más allá de los jóvenes a sus centros y profesores, además de a los estudiantes que estuvieron en las charlas preparatorias. Las conclusiones extraídas después de la Audiencia de 2011 demuestran claramente este impacto: los jóvenes y sus acompañantes profesionales han hecho varios avances tras la sesión, como escribir artículos en revistas o periódicos y utilizar y crear aplicaciones *online*, como cuentas de Facebook o Twitter, junto con páginas dedicadas al evento en los sitios web de sus centros.

La Agencia hará lo posible por distribuir este informe y no olvidará las propuestas y peticiones realizadas por los delegados.

Junto con los delegados, sus familias, los profesionales y los responsables de la toma de decisiones, la Agencia trabaja para

conseguir una educación de calidad sin barreras, en la que todos somos diferentes y respetados y en la que, como dijeron los delegados, “todos somos de diversos colores pero si nos juntamos formamos un arco iris”.

DELEGADOS PARTICIPANTES EN LA AUDIENCIA 2011 EN EL PARLAMENTO EUROPEO

En el siguiente cuadro se encuentran los nombres de los 88 participantes de la Audiencia 2011 en el Parlamento Europeo:

Aure AFLALO	Keenan ALEXANDER
Carlo ANDERHALDEN	Maria BARANDUN
Efstathios BEKYRAS	Méryem BELGHAZI
John BENNINGTON	Markos BOTSOS
Robert BOYLE	Elin Johanna BRANDT KORALL
Pauline BRASSEUR	Chiara BRIZZOLARI
Wessel BROEKHUIS	Maria BUGEJA
Claudia BURATTINI	Fabian CAMARA ALCAIDE
Jens CAMILLERI	Tomáš ČERNÝ
Alexandra CHRONOPOULOU	Rolands CINIS
Leanne Alice COLE	Nana-Marie DALE REICHEL
Charlotte DARBY	Yohana Angelica DEL PINTO
Honoré D'ESTIENNE D'ORVES	Samantha DRYDEN-SILLARS
Wacław DZIĘCIOŁ	Klara Linnea Astrid ELFSTEN
Zsófia FAZEKAS	João FONSECA
Barbara GEHER	Sára GERGELY
Josette GRAÇA SILVA	Melania GROTTI
Kanivar GÜLER	Andreani HADJISTERKOTI
Sophie Bethan HANNAWAY	Asgerdur HEIMISDÓTTIR
Lucie HRDINOVÁ	Ingre IMALA
Jakub JARMUŁA	Diogo JESUS NETO
Dagur JÓHANSSON	Þórdur JÓNSSON
Domen KAISER	Dean KELLY
Orlando KROHN	Thomas KROYER

Joži KUMPREJ	Robert LÄTT
Mei LAN NG	Marie LAURITZEN
Artūras LAURYNAS	François LE BEL
Laima LIEPINA	Fé LINDEN
Rebeca LÓPEZ RUANO	Nika LUŠNIC
Mathias MACHIELSEN	Gemma MACKINTOSH
Jere Nicholas MAHLAKAARTO	Emile MAINKA
Tuomas Kimmo Johannes MANNI	Daniel MARTIN
James MARTIN	Simon MCDOUGALL
Stefanos MELAS	Audrey MESUREUR
Sofie MONGGAARD CHRISTENSEN	Jonas NENORTAS
Michalis NICOLAOU	Melanie NIELSEN
Áron ÓCSVÁRI	Elmo PESIN
Triin PUUSEPP	Pedro ROMERO JIMÉNEZ
Zineb SAOUI	Daniel Alexander SCHOUTEN
Francesco SCICLUNA	Edgars ŠENINŠ
Łukasz ŚMIETANA	Kamilla SØLYST BJØLSETH
Bethany STALEY	Philipp STEINBERGER
Katrina THOMSON	Lise TØRLEN
Mirjam WOLFF	Arvydas ZAGARAS

ES

En noviembre de 2011, la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales celebró una Audiencia en el Parlamento Europeo en Bruselas. Los países miembros de la Agencia nombraron en total 88 delegados, con y sin necesidades educativas especiales y/o discapacidad, de secundaria y formación profesional para debatir sobre lo que significa para ellos la educación inclusiva.

La finalidad de la Audiencia fue que los organizadores y participantes escucharan a los jóvenes, así como mostrar los progresos de la educación inclusiva en los respectivos países desde 2007. Todos los alumnos pueden opinar sobre la implementación de la educación inclusiva, sus beneficios y retos, ya que todos forman parte de lo que la inclusión supone. A tenor de la frecuencia con la que se ha mencionado durante los debates, la relevancia de la inclusión es un asunto común en la vida educativa de los jóvenes.

European Agency for Development in Special Needs Education

